

БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИДА ТАХСИЛ ОЛАДИГАН ТАЛАБАЛАРГА, МАТЕМАТИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА НОАНЪАНАВИЙ УСУЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ДАРС ЎТИШНИНГ АФЗАЛИКЛАРИ

Х.Ф.Куролова¹, Махфуза Мамедова²

¹Ангрен университети “Педагогика ва психология” кафедрасы в.б. доценти, п.ф.н.,

²педагогика ва психология кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706411>

Аннотация. Мақолада Ангрен университети тахсил олаётган талабарга математика фанини ўқитишида ноанъанавий дарс ўтиши жараёнида ўқитувчи ва талабаларнинг амал қилиши зарур бўлган ҳолатлари. Дарс жараёни тушунтириши, берилган масалаларни егиши даврида ноанъанавий усуллардан фойдаланиши усул ва услублари жараёнининг қай даражада бериши кетма кетлиги вазифаларнинг тўғри берилганлиги ажарилиши ҳолатлари берилаётган дарснинг сифат ва самарадорлигини йўлга қўйишидаги амал қилиши ноанъанавий усуларининг услубий моҳияти, педагогик амалий асослари ёритиб берилган ҳолда ноанъанавий дарс ўтишининг афзаликлари фанларнинг ўз аро боғликлари сонлар амаллар жараёнлар, тасавурлар, чизма, графика, расим, жисимлар буюмлар видео электрон қурулма (телевизор) жамоа бўлиб ишлаш, кичик гуруҳларда ишлаш жуфт-жуфт бўлиб ишлаш, оғизаки баён қилиши, ақлий ҳужум, кузатиш, таққослаш, қойдаларга тўла амал қилиши, баҳолаш рағбарлантириши усуллари берилган.

Калим сўзлар. Назарий, амалий ноанъанавий, жамоавий, яқка тартибда, жуфт-жуфт, кичик гуруҳ, тасвир, тасвир, графика, ҳисоб, машқ, масалалар.

Олий ўқув юртларида талабаларга чуқур билим беришда замон талабигамас ДТС, қайдлар таёрлаш миёрий илгор педагогик методлар асосида дарслари олиб бориш ҳозирги кунинг энг муҳим долзарб вазифаларидан биридир. Бунда анъанавий дарс утиш усуларига қараганда ноанъанавий усуллардан фойдаланиб дарс ўтиш юқори натижаларни кўрсатгичларни бермоқда масалан.

1- та’риф. Текисликнинг берилган нуқтадан бир хил узоқликда ютган нуқталари то’плани айлана деб аталади.

Berilgan nuqta aylananing markazi deyiladi. Markazni aylananing biror nuqtasi bilan birlashtiruvchi kesma aylananing radiusi deyiladi. Bu kesmaning uzunligi ham radius deb ataladi va aylananing nuqtalari uning markazidan qanday masofada joylashganligini ko’rsatadi. Aylananing ikkita A, B nuqtasini tutashtiruvchi AB kesma aylananing vatari deyiladi (5.1-chizma).

Aylananing markazi dan o’tuvchi AC vatar diametr deyiladi. Aylana o’zi joylashgan tekislikni ikkita — ichki va tashqi so halarga ajratadi. Agar R — aylananing radiusi bo’lsa, tashqi sohadagi ixtiyoriy K nuqta uchun $OK > R$ tengsizlik, agar F ichki sohaning nuqtasi bo’lsa, $OF < R$ tengsizlik bajariladi.

5.1- chizma.

5.2- chizma.

2-ta'rif. Tekislikning berilgan O nuqtadan berilgan R son dan katta bo'lmagan masofada joylashgan nuqtalari to'plami R radiusli doira deyiladi. R radiusli doiraning ixtiyoriy F nuqtasi uchun $OF \leq R$ teng sizlik bajariladi. Bundan R radiusli aylana doiraning chegarasidan iborat ekanligi kelib chiqadi.

1- teorema. Bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta nuqtadan yagona aylana o'tkazish mumkin.

Isboti. A, B, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotmasin. AC kesmaning A va C uchlardan teng uzoqlikda joylashgan nuqtalar to'plami AC kesmaga o'tkazilgan o'rta perpendikular yotadi

(5.2-chizma). Shunga o'xshash, A va B nuqtalardan teng uzoqlikda joylashgan nuqtalar AB kesmaga o'rta perpendikular yotadi, B va C nuqtalardan teng uzoqlikda joylashgan nuqtalar BC kesmaga o'rta perpendikular yotadi. U vaqtda bu o'rta perpendikularlar kesishadigan O nuqta A, B va C nuqtalarning barchasidan teng uzoqlikda joylashgandir va, demak, ulardan o'tuvchi aylananing markazi dan iborat. Barcha o'rta perpendikularlar bitta nuqtada kesishganligi

dan, aylana yagona bo'ladi.

Aylananing O markazi ichki chizilgan BAC burchakning AB va AC tomonlari orasida yotsin. Aylana AD diametr o'tkazamiz.

U vaqtda $\angle BAC = \angle BAD + \angle DAC$. Bundan oldingi holdagi natijani qo'llab, $\angle BAC = 1/2\angle BOD + 1/2\angle DOC = 1/2(\angle BOD + \angle DOC)$ deb yozish mumkin. Oxirgi munosabatdan talab $\angle BAC = 1/2\angle BOC$ tenglik kelib chiqadi.

Nihoyat, aylananing O markazi ichki chizilgan burchakdan tashqarida yotgan holni qaraymiz. Bu holda ham AD diametr o'tkazamiz va $\angle BAC = \angle BAD + \angle CAD = 1/2\angle BOD + 1/2\angle COD = 1/2(\angle BOD + \angle COD) = 1/2\angle BOC$ ekanligini topamiz, ya'ni bu holda ham, talab qilingan $\angle BAC = 1/2\angle BOC$ munosabat o'rinli. Teorema isbotlandi.

Aylana o'tkazilgan ikkita kesuvchi orasidagi burchak aylananing berilgan kesuvchilar orasida yotgan yoylari

ayirmasining yarmiga teng, ya'ni agar AB va AD kesuvchilar

aylanani B, C va E, D nuqtalarda kesib o'tsa Aylanadagi C va D nuqtalarni tutashtirib, ACDni hosil qilamiz. BCD burchak ACD uchun tashqi burchak bo'ladi va shuning uchun, $\angle BCD = \angle CAD + \angle CDA$, bundan $\angle BAD = \angle CAD = \angle BCD - \angle CDA$ munosabatni hosil qilamiz.

Lekin BCD va CDE burchaklar ichki chizilgan burchaklardir

va shu sababli, isbotlanganiga ko'ra,

$$\angle BCD = \angle CDE = 180^\circ - \angle CDA$$

$$2 \angle CDE = 180^\circ - \angle CDA$$

bo'ladi. Oxirgi munosabatlardan talab qilingan.

Bizga ikkita AB va A₁B₁ kesmalar berilgan bo'lsin. Bu kesma larning boshlang'ich A va A₁ nuqtalarini ustma-ust qo'yib, kesmalarni bitta to'g'ri chiziqda bir tomonga yo'naltiramiz. Agar B₁ nuqta B nuqta bilan ustma-ust tushsa, AB va A₁B₁ kesmalar teng deyiladi

Agar B va B₁ nuqtalar o'zaro ustma-ust tushmasa, quyidagi ikki hol bo'lishi mumkin: a) B₁ nuqta A va B nuqtalar orasida yotadi.

Bu holda A₁B₁ kesma AB kesmadan kichik deyiladi va $A_1B_1 < AB$ kabi yoziladi b) B nuqta A = A₁ va B₁ nuqtalar orasida yotadi.

Bu holda A₁B₁ kesma AB kesmadan katta deyiladi va $A_1B_1 > AB$ kabi yoziladi

Talabalarга кўйдаги мавзуни ўтишда фрокта, индивидуал ишлашда ўқитувчи дарс жараёнида шундай ноанъанавий усуллардан фойдаланиб дарс ўтганларида юқори кўрсаткичлардаги натижаларни беради.

- кўрсатмаслик
- график тасвирлар чизмалар орқаси
- аклий хужум
- кузатиш
- тасвир чизма чизиш, уни ўқиш

- оғизаки ва ёзма масалалар
- кичик гуруҳларда ишлаш
- солиштириш таққослаш
- натижаларни таҳлил қилиш
- баҳолаш

Юқоридаги санаб ўтилган усуллар яъни ноанъанавий усуллар математика дарсни ўргатишда талабаларга билим беришда фазовий тассавурларини кенгайтиришда дарсни тушинишида мисол ва машиқларни осон ечишга катта имконият яратади талабаларни фанга бўлган қизиқишларини оширади.

Бундай ноанъанавий усуллардан фойдаланиб дарс ўтишнинг самарадорлиги афзаллиги шундаки талабалар дарсни осон содда қизиқарли графиклар асосида тез тушинадилар, осон ўзлаштиради олган билимларини амалиётда бемалол қўллаб фойдаланиб машиқ масалаларни тез ва тўғри ёзишга амин бўлади. Талабалар ўтилган дарсни тез ўзлаштириб, тушинган холда яхши эса сақлаб қоладиган қикирлашга фазовий тассавур қилишга ўрганади. Буларнинг хаммаси фанини самарали ва сифатли ўрганишга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Jumayev E.E. Geometriyan masalalar to'plami. (OO'Yu uchun qo'llanma) Toshkent "ALQACH" — 2005. 156 bet.
2. Abdullayeva B.S., Sadikova A.V., Xamedova N.A., Muxitdinova N.M., Toshpulatova M.I. Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi. (Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik). T.:Tafakkur bo'stoni. 2018
3. Xamedova N.F., Ibragimova Z., Tashetov T. Matematika. Darslik). T: Turon-Iqbol, 2007. 363 b.